

VATANPARVARLIK VA VATANPARVARLIK TARBIYASI
BOSHLANG'ICH SINIF MAKTAB O'QUVCHILARNI TARBIYALASH
JARAYONINING BIR QISMI SIFATIDA

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6476439>

Nasriddinova Sevara Olimjon qizi

*Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti Pedagogika fakulteti Boshlang'ich ta'lim
yonalishi 2-bosqich 4BT-20 guruh talabasi*

Djamolova Shahnoza Srojidinovna

*Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti Pedagogika fakulteti Boshlang'ich ta'lim
yonalishi 2-bosqich 4BT-20 guruh talabasi*

Sattorova Shohsanam Muzaffar qizi

*Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti Pedagogika fakulteti Boshlang'ich ta'lim
yonalishi 2-bosqich 4BT-20 guruh talabasi*

Boymatova Munisa Shokir qizi

*Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti Pedagogika fakulteti Boshlang'ich ta'lim
yonalishi 2-bosqich 4BT-20 guruh talabasi*

Murodullayeva Zaytuna Abdullayevna

*Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti Pedagogika fakulteti Boshlang'ich ta'lim
yonalishi 2-bosqich 4BT-20 guruh talabasi*

Annotatsiya: *Boshlang'ich umumiy ta'limning asosiy ta'lim dasturini o'zlashtirishning shaxsiy natijalari quyidagilarni aks ettirishi kerak: asoslarning shakllanishi fuqarolik o'ziga xosligi, o'z etnik va milliy o'ziga xosligini bilish ko'p millatli o'zbek jamiyatining qadriyatlarini shakllantirish o'z vatani, o'zbek xalqi va O'zbek tarixi bilan faxrlanish tuyg'ulari; xalqlar, dinlar, madaniyatlar va tabiatning organik birligi va xilma-xilligida dunyoning ijtimoiy yo'naltirilgan, yaxlit ko'rinishini shakllantirish. Shunday qilib, boshlang'ich maktab o'quvchilarini vatanparvarlik tuyg'usini shakllantirish muammosi bugungi kunda ayniqsa dolzarbdir.*

Kalit sōzlar: *Vatanparvarlik, etnik, milliy, gumanizm, fuqarolik, inson, madaniy, huquqiy, ekologik, ramzlar, diniy bag'rikenglik, axloqiy-siyosiy tamoyil.*

Vatanparvarlik barcha fuqarolik shaxsiyat xususiyatlarining asosidir. "Vatanparvarlik" (yunoncha patris – vatan) tushunchasining mazmun-mohiyati – Vatanga, o'zi tug'ilib o'sgan zaminga muhabbat, o'z xalqining tarixiy jasoratlari bilan faxrlanishdir. Vatanparvarlik internatsionalizm bilan uzviy bog'liq bo'lib, u turli mamlakatlar xalqlari bilan umuminsoniy birdamlik tuyg'usini anglatadi. Vatanga muhabbat – g'urur va hurmat, burch va milliy o'zlikni anglash, insonparvarlik, bag'rikenglik va fuqarolik o'ziga xosligi asoslarini shakllantirishni o'z ichiga olgan

murakkab tuyg'ular majmuasidir. Burch hissi insonning ijtimoiy va shaxsiy majburiyatlarni erkin qabul qilishini, ijtimoiy zaruriy talablarga rioya qilishni nazarda tutadi. Ijtimoiy talablar insonning ichki xohish-istaklari bilan mos keladigan taqdirdagina burch hissi haqida gapirish mumkin. Gumanizm - insonni oliy qadriyat sifatida tushunish, boshqa odamlarning huquqlari, erkinliklari, sha'ni va qadr-qimmatini tan olishdir. Milliy o'zlikni anglash - bu shaxsning muayyan millatga mansubligini anglashi. Fuqarolik o'ziga xosligi esa, shaxsning ma'lum bir davlat fuqarolariga tegishli ekanligini anglashidir. Vatanga muhabbat o'z yurti va xalqi, madaniy va ijtimoiy yutuqlari bilan faxrlanishni anglatadi; mamlakatning tarixiy o'tmishi va madaniy xususiyatlariga, unda yashovchi odamlarga va ona tabiatiga hurmat. Bu tuyg'u Rossiyaning ko'p millatli jamiyati, uning tabiiy xususiyatlari, mamlakatning asosiy tarixiy voqealari va madaniy an'analarini bilish va hurmat qilish, davlat ramzlarini bilish, ekologik ong (tabiatga munosabat) haqidagi g'oyalarga asoslanadi. Vatanga muhabbat tuyg'usi, o'z navbatida, vatanparvarlik kabi axloqiy tuyg'uning tarkibiy qismlaridan biridir. Vatanparvarlik axloqiy tuyg'ularni anglatadi, ularning shakllanishi axloqiy-axloqiy tarbiya mazmunining bir qismidir. Vatanparvarlik tarbiyasi o'quvchilar shaxsining ma'naviy-ijtimoiy rivojlanishida katta ahamiyatga ega. Darhaqiqat, vatanparvarlik tuyg'ularini shakllantirish jarayonida o'z Vatanga muhabbat kuchayadi, uning sha'ni va mustaqilligi, moddiy va ma'naviy ijtimoiy qadriyatlarni asrab-avaylash uchun mas'uliyat hissi paydo bo'ladi. "Pedagogik ensiklopedik lug'at"da vatanparvarlik tushunchasiga "Vatanga, ona yurtga, o'z madaniy muhitiga muhabbat, deb ta'rif berilgan. Tabiiy tuyg'u sifatida vatanparvarlikning ana shu tabiiy asoslari bilan uning burch va fazilat sifatidagi axloqiy ahamiyati uyg'unlashadi. "Katta qomusiy lug'at"da vatanparvarlik "Vatanga muhabbat, ona yurtga, tilga, madaniyatga, urf-odatlariga mehr-muhabbat" deb talqin qilingan. Vatanparvarlik haqidagi pedagogik lug'at "Vatanga muhabbat, uning manfaatlari haqida qayg'urish, uni dushmanlardan himoya qilishga tayyorlik tuyg'usini ifodalovchi ijtimoiy-siyosiy va axloqiy tamoyil" degan ma'noni anglatadi. Vatanparvarlik ijtimoiy tuyg'u sifatida belgilanadi, uning mazmuni Vatanga muhabbat, shaxsiy manfaatlarini o'z manfaatlariga bo'ysundirishga tayyorlikdir. Vatanparvarlik, shuningdek, o'z Vatani yutuqlari va madaniyati bilan faxrlanishni, Vatan va o'z xalqi manfaatlarini himoya qilishga intilish, qo'shimcha ravishda madaniy-tarixiy o'ziga xosliklarni saqlab qolishni ham nazarda tutadi. O'z navbatida, Vatan deganda: "inson tug'ilgan va u fuqarosi bo'lgan mamlakat" yoki "shaxs tug'ilgan joy, mamlakat" degan ma'noni anglatadi. Bolaning Vatan haqidagi tasavvuri oiladan, yaqin davradan boshlanadi. Shunday qilib, Vatan ostida kichik maktab o'quvchisi oilani, o'zi tug'ilgan joyni, o'zi yashayotgan shaharni, mamlakatni tushunadi. Yosh avlodni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash har doim maktabning eng muhim vazifalaridan biri bo'lib kelgan. Bu vatanparvarlikni shaxsiy sifat sifatida shakllantirishga asoslangan murakkab pedagogik jarayondir. Jamiyatimiz taraqqiyotining hozirgi bosqichida vatanparvarlik tarbiyasi

quyidagi vazifalarni hal etish orqali amalga oshiriladi: jamiyatda, fuqarolarning ongi va tuyg'ularida ijtimoiy ahamiyatga ega vatanparvarlik qadriyatlarini, qarashlari va e'tiqodlari, o'zbekning madaniy va tarixiy o'tmishiga, an'analariga hurmat; fuqarolarni ijtimoiy-iqtisodiy, madaniy, huquqiy, ekologik va boshqa muammolarni hal qilishda yanada faolroq jalb qilish imkoniyatlarini yaratish va amalga oshirilishini ta'minlash o'quvchilarni Konstitutsiyaga, qonuniylikka, ijtimoiy va jamoaviy hayot normalariga hurmat ruhida tarbiyalash, insonning konstitutsiyaviy huquqlari va uning majburiyatlarini, fuqarolik burchini amalga oshirishni ta'minlash uchun shart-sharoitlarni yaratish o'quvchilarni O'zbekiston ramzlari - gerb, bayroq, madhiya va Vatanning tarixiy yodgorliklariga g'urur, chuqur hurmat va ehtirom tuyg'ularini uyg'otish jamiyat hayotidagi voqea va hodisalarni yoritishda televideniye, radio va boshqa ommaviy axborot vositalarining vatanparvarlik yo'nalishini kuchaytirish, Vatan tarixini buzib ko'rsatish va soxtalashtirishga faol qarshi kurashish uchun shart-sharoit yaratish; irqiy, milliy, diniy bag'rikenglikni shakllantirish, xalqlar o'rtasidagi do'stona munosabatlarni rivojlantirish. Axloqiy tarbiyaning eng muhim tarkibiy qismi - vatanparvarlik va millatlararo munosabatlar madaniyatini shakllantirish bo'lib, ular shaxsning ijtimoiy, fuqarolik va ma'naviy rivojlanishida katta ahamiyatga ega. Vatanga muhabbat faqat vatanparvarlik va milliy qadamjolarini ko'tarish, uning qudrati, sha'ni va mustaqilligi uchun mas'uliyat tuyg'usi, jamiyatning moddiy va ma'naviy qadriyatlarini asrab-avaylash asosida mustahkamlanadi, olijanoblik va qadr-qimmatni rivojlantiradi. shaxs. O'tmishning ko'plab mutafakkirlari va o'qituvchilari vatanparvarlik va millatlararo munosabatlar madaniyatining shaxsning shaxsiy shakllanishi jarayonida tutgan o'rnini ochib berib, ularning ko'p qirrali shakllantiruvchi ta'sirini ko'rsatdilar. Rus tanqidchisi-demokrati V.G. Belinskiy ta'kidlaganidek, vatanparvarlik umuminsoniy ma'naviy qadriyatlar va ideallarni o'z ichiga oladi va insonni ijtimoiy hamjamiyatning a'zosi qiladi. "Vatanni sevish, - deb ta'kidladi u, - unda insonparvarlik idealining amalga oshirishini ko'rishni va qo'limizdan kelganicha, uni ilgari surishni istashni anglatadi": K. D. Ushinskiy vatanparvarlik nafaqat tarbiyaning muhim vazifasi, balki uning kuchli pedagogik vositasidir, deb hisoblagan: "G'urursiz odam bo'lmaganidek, vatanga muhabbat ham yo'q va bu muhabbat tarbiyaga to'g'ri kalit beradi. insonning yuragi va uning yomon tabiiy, shaxsiy, oilaviy va ajdodlar moyilligiga qarshi kurashda kuchli tayanchdir. Haqiqiy vatanparvarlik mohiyatan insonparvarlik bo'lib, boshqa xalq va mamlakatlarga, ularning milliy urf-odat va an'analariga hurmatni o'z ichiga oladi va millatlararo munosabatlar madaniyati bilan uzviy bog'liqdir. Shu ma'noda vatanparvarlik va millatlararo munosabatlar madaniyati bir-biri bilan chambarchas bog'liq bo'lib, uzviy birlikda namoyon bo'ladi va shaxsning axloqiy ahamiyatini belgilaydi. Falsafada vatanparvarlik mohiyati "axloqiy-siyosiy tamoyil, ijtimoiy tuyg'u, mazmuni vatanga muhabbat, unga sadoqat, uning o'tmishi va buguni bilan faxrlanish, xalq manfaatlarini himoya qilishga intilish" deb talqin qilinadi. vatan." Bu sifatning pedagogik talqini faqat axloqiy tuyg'ular bilan cheklanmaydi. U

shaxsning tegishli ehtiyoj-motivatsion sohasini, uning vatanparvarlik ongini va xulq-atvorini o'z ichiga oladi, ular o'zlarining umumiyligida vatanparvarlikni axloqiy sifat sifatida tavsiflaydi. Shu nuqtai nazardan qaraganda, vatanparvarlik pedagogikada o'z Vatanga sadoqat bilan xizmat qilish zaruriyatini, unga muhabbat va sadoqatning namoyon bo'lishini, uning buyukligi va ulug'vorligini anglash va tajribani, u bilan ma'naviy bog'liqlikni o'z ichiga oluvchi axloqiy sifat sifatida ta'riflanadi. , o'z sha'ni va qadr-qimmatini saqlashga intilish. , amaliy ishlar bilan kuch va mustaqillikni mustahkamlash. Vatanparvarlik tarbiyasi uchun bola va kattalar o'rtasida o'zaro aloqa bo'lishi kerak - muloqot va kooperativ faoliyat milliy va mintaqaviy madaniyat, ona yurt tabiati bilan tanishtirishga qaratilgan bo'ladi; bolada xulq-atvorning ichki motivlariga aylangan shaxsning axloqiy fazilatlarini, axloqiy me'yor va tamoyillarni ochish va shakllantirish. Vatanparvarlik boshqa xalqlarga nisbatan nafrat va hurmatsizlik emas. Binobarin, o'z Vatanga muhabbat, o'z Vatandan g'urur tuyg'ularini tarbiyalash boshqa xalqlar madaniyatiga, har bir shaxsga alohida mehr-oqibatli munosabatni shakllantirish bilan uyg'unlashishi kerak. Turli millat vakillariga insonparvarlik munosabati bolada birinchi navbatda ota-onalar, o'qituvchilar - uning yonida bo'lgan kattalar ta'sirida tarbiyalanadi. Har bir bola bilishi kerak: tarixan mamlakatimizda turli millat vakillari istiqomat qiladi; har bir xalqning o'z tili, urf-odatleri, an'analari bor, ularga hurmat bilan munosabatda bo'lish kerak. Boshlang'ich sinflarda vatanparvarlik tarbiyasi o'quvchilarda o'z vataniga muhabbatni bosqichma-bosqich va barqaror shakllantirish sifatida tushuniladi. Kichik yoshdagi maktab o'quvchilarida o'z Vatani, xalqi uchun g'urur, o'z ona madaniyatiga, xalq erishgan buyuk yutuqlarga hurmat tuyg'ularini shakllantirish kerak. Bolada Vatanga muhabbat tuyg'usi uning oilasiga, eng yaqin odamlari – ona va otasiga, bobo-buvilariga, aka-uka va opa-singillariga bo'lgan munosabatidan boshlanadi; uni uyi va yaqin atrofi bilan bog'laydigan hamma narsaga; bolaning ko'rgan va eshitgan narsasidan, bu uning qalbida javob uyg'otadi. Ko'p taassurotlar hali bola tomonidan chuqur anglab etilmasligi mumkin, ammo ular hali ham vatanparvar shaxsning shakllanishida katta rol o'ynaydi. Boshlang'ich maktabda vatanparvarlik tarbiyasining mazmun-mohiyati shundan iboratki, vatanparvarlik “ko'r-ko'rona” singdirilmaydi, shunchaki, Vatanni sevish zarurligi uchun, bolalar uning Vatanimiz nima ekanligini, nimaga qodirligini bilib oladilar. Bu, uni qadrlashi, hurmat qilishi va sevishi mumkin bo'lgan narsa uchun. Boshlang'ich sinflarda vatanparvarlik tarbiyasining o'ziga xos xususiyati shundaki, kichik yoshdagi o'quvchilarda faqat vatanparvarlik asoslari shakllanadi. Binobarin, vatanparvarlik haqida gap ketganda, uning asosi - bilimlar haqida gapirish kerak: "Vatan" tushunchasi, davlat ramzlari va Rossiyaning ba'zi madaniy an'analarini bilish, mamlakatning tabiiy xususiyatlari, O'zbekiston hududida yashovchi xalqlar, ularning madaniyatining ayrim o'ziga xos xususiyatlari haqida ma'lumot. Bizningcha, aynan ana shu bilimlar boshlang'ich sinf maktab o'quvchilarida vatanparvarlik asoslarini shakllantirishga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. V.S.Kukushin Ta'lim nazariyasi va metodikasi / V.S. Kukushin. - Rostov n / a: Feniks, 2006 .-- 508 b
- 2.K.D. Ushinskiy To'plangan asarlar: v. 2 / K.D. Ushinskiy. - M: 1985 .-- 656 b.
- 3.Mirqosimov M. Maktabni boshqarishning nazariy va pedagogik asoslari T.:1996 y
- 4.Jo'rayev A.J.Tarbiyaviy darslarni o'tish.T.: "O'qituvchi".1994